

Agroforstwirtschaft im Weinbau

www.af4eu.eu

Bäume, die in Weinbergstreifen in mediterranem Klima verstreut sind

Die Agroforstwirtschaft im Weinbau, auch Weinbau genannt, ist eine uralte Praxis, bei der der Baumanbau oder die Forstwirtschaft in den Weinbau integriert wird. Diese Integration von Bäumen in ein Weinbausystem kann verschiedene Formen annehmen. Die vier Hauptmethoden sind:

- Hecken an den Rändern von Parzellen oder zwischen Weinbergsblöcken.
- Baumreihen, die zwischen Weinreihen verstreut sind.
- Vereinzelte Bäume innerhalb der Rebzeilen.
- "Vigne mariée": Baumreihen innerhalb der Rebzeile, die als Spaliere dienen.

Die Wahl der Baumart hängt vom pedoklimatischen Kontext, den spezifischen Aspekten der Parzelle, den potenziellen Produktionszielen und der Art der räumlichen Anordnung ab.

Neben den Ökosystemleistungen, die typischerweise von Bäumen erbracht werden (z. B. Bodenfruchtbarkeit, Wasserkreislauf, Windschutz, Mikroklima), ist die Weinforstwirtschaft auch eine natürliche Methode der Schädlingsbekämpfung gegen den Weinwickler, indem sie Fledermäusen, die Fressfeinde des adulten Stadiums dieses Schädlings sind, den Zugang zu den Weinbergen ermöglicht.

Bei Baumreihen zwischen den Rebzeilen ist es wichtig, den erforderlichen Abstand richtig zu berechnen, um den Durchgang der Maschine gemäß dem geplanten technischen Verlauf zu ermöglichen. Auch wenn Obstbäume gepflanzt werden, muss ausreichend Platz eingeplant werden, um Eingriffe in die Ernte zu vermeiden.

Agroforstflächen können im Rahmen der ersten Säule der GAP in den Genuss von Agrarsubventionen kommen, sofern nicht mehr als 100 Bäume pro Hektar gepflanzt werden. Weinberge, die zwischen zwei Baumreihen liegen, müssen eine Mindestfläche von 0,1 ha haben. Bei der Deklaration der Ernten muss die von Baumreihen bedeckte Fläche von der mit Reben bepflanzten Fläche abgezogen werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Spezifikationen bestimmter Bezeichnungen (IGP, AOC) spezifische Bewirtschaftungspraktiken erfordern, wie z. B. eine Mindestanzahl von Rebpflanzen pro Hektar oder Monokulturen von Rebsorten.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produktion

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.